

ALIMENTAÇÃO DO DIABÉTICO 2 TIPO 2

Marília, 2018

**Edelaine Fogaça Avelaneda
Elza de Fátima Ribeiro Higa
Cláudia Rucco Penteado Detregiachi**

ALIMENTAÇÃO DO DIABÉTICO TIPO 2

1ª EDIÇÃO

**MARÍLIA
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
2018**

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

A948a Avelaneda, Edelaine Fogaça.
Alimentação do diabético tipo 2 / Edelaine Fogaça
Avelaneda, Elza de Fátima Ribeiro Higa, Cláudia Rucco
Penteado Detregiachi. - - Marília : Faculdade de Medicina
de Marília, 2018.
31 f.

1. Educação alimentar e nutricional. 2. Diabetes
Mellitus Tipo 2.

CDD: 613.2

Sumário

1	ENTENDENDO A DOENÇA DIABETES MELLITUS TIPO 2.....	01
2	COMO A DIABETES TIPO 2 PODE SER DESENCADEADA	02
3	A ALIMENTAÇÃO NO CONTROLE DA DIABETES	03
4	ENTENDENDO A PIRÂMIDE ALIMENTAR	04
5	GRUPOS ALIMENTARES DA PIRÂMIDE ALIMENTAR.....	05
	PROTEÍNAS.....	06
	GORDURAS.....	06
	ÁGUA.....	07
	VITAMINAS E MINERAIS	07
6	IMPORTÂNCIA DAS FIBRAS PARA O DIABÉTICO TIPO 2	08
7	CONHEÇA O QUE É ÍNDICE GLICÊMICO - IG.....	09
8	ÍNDICE GLICÊMICO E DIABETES TIPO 2	10
9	USANDO AS TABELAS DE ÍNDICE GLICÊMICO DOS ALIMENTOS NO COTIDIANO DO DIÁBETICO TIPO 2	11
10	CONTAGEM DE CARBOIDRATOS.....	14
11	RELAÇÃO CARBOIDRATO E INSULINA NO CONTROLE DA DIABETES.....	18
12	COMPREENDA O QUE É HIPOGLICEMIA	20
13	DIFERENÇA ENTRE ALIMENTOS <i>LIGHT</i> E <i>DIET</i>	21
14	ATENÇÃO AOS ADOÇANTES.....	22
	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	23
	APÊNDICES.....	25

Diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento da glicose (açúcar) na corrente sanguínea, por produção insuficiente ou ausência do hormônio insulina, responsável pela entrada da glicose nas células do corpo.

Indivíduo Saudável

Indivíduo com Diabetes Tipo 2

1
Ao ingerirmos os alimentos, eles passarão por digestão e absorção de nutrientes.

2
Ao final da digestão e absorção os alimentos serão transformados em glicose.

Pâncreas Insulina

Insulina Glicose

3
O pâncreas libera o hormônio insulina na corrente sanguínea para ajudar a transportar a glicose para dentro das células.

Célula Insulina

Insulina Glicose

4
A insulina é como se fosse a chave da célula para colocar a glicose para dentro, servindo como energia.

1
Ao ingerirmos os alimentos, eles passarão por digestão e absorção de nutrientes.

2
Ao final da digestão e absorção os alimentos serão transformados em glicose.

Pâncreas Insulina

Insulina Glicose

3
No diabético tipo 2 há uma produção insuficiente ou ausente da insulina, o que resulta em grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, caracterizada por HIPERGLICEMIA.

Célula Insulina

Insulina Glicose

4
Sem a insulina, a glicose não entra na célula, que ficará sem nutrientes, sem energia e enfraquecida.

5
Algumas células do corpo não precisam de insulina para receber glicose, e por isso sofrem danos com a hiperglicemia podendo ocorrer perda da visão, doença renal e necessidade de amputação de membros.

■ Fatores não modificáveis que participam da causa do diabetes.

■ Fatores modificáveis que participam da causa e do controle da diabetes.

A alimentação para o diabético deve ser variada*, equilibrada, contendo frutas, verduras e legumes, pois são alimentos que contêm muitas fibras.

As gorduras ruins (animal e principalmente a trans) e os doces devem ser evitados. Os doces industrializados podem conter muito açúcar, gordura e conservantes. Os doces caseiros contêm menos açúcar, não contêm gordura e conservantes e podem ser preparados com adoçantes. Embora sejam mais saudáveis, devem ser consumidos com moderação.

*Uma maneira fácil de tornar a alimentação variada é sempre se lembrar da pirâmide alimentar.

Fonte: Philippi, 2006, p.42.

Observa-se que na base da pirâmide estão os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade durante o dia. Conforme vai se chegando ao topo da pirâmide, devem ser consumidas quantidades menores dos grupos alimentares.

IMPORTANTE LEMBRAR!

Existe uma individualidade biológica e que nem todos os pacientes podem consumir a mesma quantidade de porções.

Fonte: Philippi, 2006, p.42.

1

A base da pirâmide alimentar é composta por carboidratos, os alimentos energéticos, que oferecem energia para realizar as atividades diárias. São eles: pães, grãos e cereais.

2

No segundo andar, encontram-se os alimentos reguladores: as frutas, verduras e legumes, responsáveis pelo funcionamento do organismo, regulação do intestino e prevenção de doenças.

3

Logo acima, os alimentos construtores que são responsáveis pela formação de músculos, tecidos e ossos. São as carnes, ovos, leites e leguminosas (feijão, ervilha, grão de bico e soja).

4

No topo da pirâmide, estão os alimentos que devem ser consumidos em quantidades bem reduzidas: os energéticos extras. São os açúcares, doces, óleos e gorduras.

DICA IMPORTANTE! Nas principais refeições (café da manhã, almoço e jantar) incluir um alimento de cada andar da pirâmide.

Proteínas

As proteínas devem compor a oferta de energia de 15 a 20% do VET (Valor energético total).

As proteínas são divididas entre proteínas de origem animal e vegetal.

Os alimentos ricos em proteínas animal são as carnes bovina, aves, peixes, ovos, leite e derivados (queijos e iogurtes).

As proteínas vegetais são as leguminosas (feijão, soja, ervilha, grão-de-bico), cereais integrais e oleaginosas (castanhas, nozes, amendoim).

Gorduras

A recomendação de lipídeos para diabéticos é entre 25 a 35% do VET.

Os lipídeos são divididos entre gorduras saturadas (ruins) e insaturadas (boas).

As orientações são para consumir uma maior quantidade de gorduras boas e reduzir as gorduras ruins, e, assim, prevenir as doenças cardiovasculares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e aterosclerose).

Os alimentos com maior quantidade de gorduras ruins são carnes gordas, manteiga, óleo de dendê, leite integral, bacon, torresmo, embutidos (linguiça, salsicha, salame, presunto e mortadela), bolos recheados, sorvete de massa, biscoitos recheados, salgadinhos, frituras, entre outros.

As gorduras boas podem ser encontradas em castanhas, nozes, azeite, abacate, peixes (sardinha, salmão), linhaça, chia e óleos vegetais.

Vitaminas e minerais

As vitaminas e minerais possuem diversos benefícios ao organismo, pois são antioxidantes, ajudam na manutenção da massa óssea, produção de energia, aumento da imunidade, entre outros.

Esses nutrientes, vitaminas e minerais, andam juntos, pois um precisa do outro para ajudar na absorção e realizar suas atividades.

As principais fontes são verduras de folhas, legumes e frutas.

Para isso acontecer, é necessário consumir uma alimentação variada e colorida para não causar deficiências desses nutrientes, pois é comum ter perda na urina, fezes e suor.

Água

A água é o principal elemento para as funções do corpo humano, pois hidrata, melhora o funcionamento do intestino, age como lubrificante em diversos órgãos, regula a temperatura corporal, entre outros.

A recomendação para o consumo de água varia de 1,5 a 3 litros por dia.

Regra básica!

35 mL/kg de peso para indivíduos de 18 a 55 anos

30 mL/kg de peso para indivíduos acima de 55 anos

Exemplo: Indivíduo de 70 kg, com mais de 55 anos.

$70 \text{ kg} \times 30 \text{ mL} = 2,1 \text{ litros de água por dia}$

As fibras presentes nos alimentos apresentam diversos benefícios. Promovem saciedade, reduzem o colesterol LDL (ruim), ajudam no trânsito intestinal prevenindo a constipação e retardam a absorção da glicose após alimentação evitando, assim, picos de glicemia, o que é importante para o diabético.

Os alimentos ricos em fibras são: frutas com cascas e bagaços, verduras, legumes, cereais integrais (aveia, trigo, quinoa, linhaça, chia e arroz integral).

Teor de fibras em 100 gramas de alimentos

Alimentos	Total de fibras	Alimentos	Total de fibras
Abacate	4,10	Castanha do Pará sem sal	5,93
Abobrinha cozida	1,40	Cenoura cozida	2,53
Alface crespa	1,0	Cenoura crua	2,60
Alface lisa e romana	1,27	Coco fresco	9,40
Almeirão	3,81	Couve cozida	2,0
Ameixa preta seca	9,25	Couve crua	3,0
Amêndoa seca	9,50	Couve flor cozida	1,73
Amendoim torrado	6,33	Ervilha fresca	5,10
Arroz com lentilhas	4,49	Feijão branco cozido	7,88
Banana	2,03	Goiaba	5,40
Batata doce cozida	2,30	Grão de bico cozido	4,90
Berinjela crua ou cozida	2,50	Lentilha cozida	4,55
Beterraba cozida	1,70	Pêssego	1,80
Beterraba crua	2,80	Repolho cozido	2,80
Brócoli cru ou cozido	3,0	Vagem cozida	3,20

Fonte: Adaptado de Silva, Mura, 2010, p.226-229.

O IG representa a velocidade em que o alimento se transforma em glicose, quando comparado com um alimento padrão, que normalmente é o pão branco ou a própria glicose. O ideal é consumir alimentos de baixo índice glicêmico.

Os alimentos podem ser classificados, quanto ao seu índice glicêmico em baixo, moderado e alto como aponta a figura abaixo.

Se consumir alimentos de alto índice glicêmico, a glicose vai subir rapidamente na corrente sanguínea e resultar em hiperglicemia.

Para manter a glicose no sangue, o ideal é consumir alimentos de baixo índice glicêmico e ricos em fibras, pois os alimentos serão digeridos e absorvidos mais lentamente, liberando glicose mais devagar. Assim, o pâncreas não precisará liberar mais insulina ou evitará que você tenha que tomar mais medicamentos para impedir os picos de glicose na corrente sanguínea.

Alimentos que são digeridos e absorvidos rapidamente, geram grandes quantidades de glicose na corrente sanguínea, causando hiperglicemia.

Alimentos que são digeridos e absorvidos mais lentamente, NÃO geram grandes quantidades de glicose na corrente sanguínea.

Tabelas de índice glicêmico dos alimentos

FRUTAS			
Alimento	Peso (g/mL)	Medida Caseira	Índice glicêmico
Abacaxi	145 g	1 fatia	59
Ameixa	130 g	2 unidades	39
Banana prata	75 g	1 unidade	52
Cereja	96 g	24 unidades	22
Damasco desidratado	30 g	4 unidades	31
Kiwi	115 g	1 ½ unidade	53
Laranja	144 g	1 unidade	42
Maçã argentina/Fuji/gala/verde	120 g	1 unidade	38
Mamão papaia	180 g	½ unidade	59
Manga Borbon	110 g	½ unidade	51
Melância	110 g	1 fatia	36
Morango	235 g	10 unidades	40
Pera	120 g	1 unidade	38
Pêssego	165 g	1 ½ unidade	42
Suco de laranja	187 ml	¾ copo de 200 ml	52
Uva Itália	100 g	8 bagos	46
Uvas passas	20 g	1 colher de sopa	64

Fonte: Adaptado de Foster-Powell et al., 2002; Nascimento, 2012.

MASSAS/PÃES/CEREAIS

Alimento	Peso (g/mL)	Medida Caseira	Índice glicêmico
Arroz branco cozido	150 g	3 colheres de servir	64
Arroz integral cozido	150 g	2 colheres de servir	55
Aveia	100 g		25
Barra de cereais rica em fibras	30 g	1 unidade	78
Batata inglesa cozida	150 g	1 unidade grande	101
Batata assada	150 g	1 1/3 xícara de chá	85
Batata frita congelada	150 g	3 colheres de servir	75
Bolo de banana com açúcar	80 g	1 fatia grande	47
Bolo simples branco	53 g	1 fatia grande	54
Cereal Cornflakes™	30 g	3/4 xícara	92
Mandioca cozida com sal	100 g	3 colheres de sopa	46
Pão francês	30 g	1/2 unidade	70
Pão integral	30 g	1 fatia	68
Biscoito cream cracker	25 g	4 unidades	65
Biscoito cookies (banana, aveia e mel)	30 g	6 unidades	28
Pipoca	16 g	2 xícaras	72
Pizza de queijo	100 g	1 fatia média	60
Macarrão espaguete cozido	180 g	3 colheres de servir	42
Milho cozido (20 min.)	50 g	1 porção	48
Tapioca	250 g	1 unidade grande	70

Fonte: Adaptado de Foster-Powell et al., 2002; Nascimento, 2012.

VEGETAIS

Alimento	Peso (g/mL)	Medida Caseira	Índice glicêmico
Ervilha verde congelada cozida	80 g	2 ½ colheres de sopa cheia	39
Abóbora cabotiã	80 g	2 colheres de sopa cheia picada	75
Beterraba	80 g	4 colheres de sopa cheia picada	64
Cenoura cozida	80 g	1 colher de servir cheia picada	32

Fonte: Adaptado de Foster-Powell et al., 2002; Nascimento, 2012.

DIVERSOS

Alimento	Peso (g/mL)	Medida Caseira	Índice glicêmico
Amendoim	56 g	4 colheres de sopa	7
Barra de chocolate	113 g	1 barra	55
Coca-cola	260 ml	1 copo	53
logurte light	245 g	1 xícara	33
Leite fermentado com lactobacilos	65 ml	1 frasco	46
Mel	21 g	1 colher de sopa	55
Sorvete	72 g	1 xícara	61

Fonte: Adaptado de Foster-Powell et al., 2002; Nascimento, 2012.

DICA IMPORTANTE!

Para manter a glicose na corrente sanguínea equilibrada é interessante mesclar os alimentos de baixo, moderado e alto índice glicêmico principalmente nas refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) para evitar a hiperglicemia.

Baixo IG Moderado IG Alto IG

A contagem de carboidratos é uma estratégia para ajudar no tratamento da diabetes, baseada na alimentação saudável, para a qual devem ser utilizados todos os grupos da pirâmide alimentar.

O objetivo da contagem de carboidratos é equilibrar a quantidade de alimento com o tratamento medicamentoso para o diabetes.

Para iniciar a contagem de carboidratos é necessário ajuda de um nutricionista para definir a quantidade de calorias que se pode consumir por dia, denominado Valor Energético Total (VET).

Para determinar o VET pode ser utilizada uma regra de bolso:

Perda de peso: 20-25 kcal/kg/dia

Manutenção de peso: 25-30 kcal/kg/dia

Ganho de peso: 30-35 kcal/kg/dia

Lembrando que cada indivíduo é diferente do outro.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a recomendação de ingestão diária de carboidrato para diabético é de 45 a 60% do valor energético total.

Exemplo para perda de peso:

$80 \text{ kg} \times 20 \text{ kcal/dia} = 1600 \text{ kcal/dia}$.
É a quantidade de calorias que a pessoa precisa ingerir para perder peso.

Se deseja calcular sua necessidade energética procure um profissional!

O restante das calorias devem ser distribuídas entre proteínas e gorduras.

VAMOS PRATICAR OS CÁLCULOS?

Imagine que no café da manhã
você consuma:

1/2 unidade de pão francês (25g) = 14 g de CHO

1 fatia média de queijo branco (30g) = 0 g de CHO

1 copo de leite desnatado (240ml) = 12 g de CHO

1 fatia média de mamão (100g) = 12 g de CHO

1 colher de aveia em flocos (15 g) = 10 g de CHO

Nesta refeição, você consumiu 48 gramas de
carboidratos.

225 gramas - 48 gramas = Sobraram 177 gramas
de carboidratos para as outras refeições.

CHO: CARBOIDRATO

No cálculo, você notou que o queijo não contou carboidratos?

Isto porque há alimentos que não contém carboidratos, mas como no caso do queijo, ele contém proteínas e gorduras que devem entrar na contagem de calorias de uma refeição.

Aqui nosso foco são os carboidratos!

No final dessa cartilha, em apêndices, há várias tabelas de alimentos com as respectivas gramas de carboidratos e calorias para você utilizar no seu dia a dia.

A seguir, encontra-se um exemplo de cardápio com 1802 kcal e 225 g de carboidrato para um dia.

Exemplo de cardápio

Cardápio – 1802 kcal – 225 g de CHO

CAFÉ DA MANHÃ: 7 h

Alimento	Medida caseira	Gramas ou mililitros	Gramas de carboidratos	Calorias
Pão de forma	2 fatias	50	24	124
Queijo branco light	1 ½ fatia média	45	0	69
Leite desnatado puro	1 copo duplo cheio	240	12	84
Aveia	1 colher de sopa cheia	15	10	56
Banana nanica	1 unidade média	86	20	79

LANCHE DA MANHÃ: 10 h

Iogurte natural desnatado	1 pote	185	12	85
Castanha do Pará	2 unidades	12	2	84

ALMOÇO: 13 h

Alface	5 folhas médias	50	0	5
Tomate	3 fatias médias	45	2	11
Cenoura crua	1 colher de sopa cheia	12	1	4
Berinjela refogada	3 colheres de sopa	75	6	24
Arroz integral	4 colheres de sopa	80	20	100
Feijão cariyoquina	2 colheres de sopa	34	6	38
Bife bovino grelhado	1 unidade média	100	0	228
Azeite de oliva	½ colher de sopa	4	0	36
Laranja	1 unidade média	90	10	41

LANCHE DA TARDE: 16 h

Goma de tapioca	2 colheres de sopa	40	22	92
Omelete	1 ovo	65	2	110
Salada de frutas	1 potinho pequeno	120	18	65

JANTAR: 19 h

Beterraba cozida	2 ½ colheres de sopa	50	5	23
Brócolis cozido	2 colheres de sopa	20	0	8
Batata doce com casca	2 colheres de sopa	84	20	86
Franco grelhado	1 filé médio	100	0	163
Azeite de oliva	½ colher de sopa	4	0	36

LANCHE DA NOITE: 22 h

Mamão formosa	1 fatia média	100	12	45
Aveia em flocos	1 colher de sopa cheia	15	10	56
Leite fermentado	1 unidade	80	11	60

TOTAL

225

1802

Se você, diabético, toma apenas hipoglicemiante oral (remédio ingerido pela boca para diabéticos), não se preocupe com a relação insulina e carboidrato.

Caso use insulina, vamos entender a relação.

As insulinas mais comumente usadas são a NPH e Regular. Como observado na figura a seguir, a NPH é usada para controlar a glicemia ao longo do dia, por isso tem uma ação prolongada. Já a insulina Regular é usada com as refeições para evitar os picos de glicemia após consumir carboidrato. Por isso, a quantidade de insulina regular é determinada com base na quantidade de carboidrato ingerida na refeição.

Assim, estará de acordo com a quantidade de carboidratos que cada indivíduo pode consumir numa determinada refeição.

A quantidade de insulina a ser aplicada, tanto a NPH quanto a insulina regular, há uma regra geral:

- A cada 15 gramas de carboidratos consumidos = aplicar 1 unidade de insulina.
- Espera-se que a cada 1 unidade de insulina aplicada, haja diminuição, aproximadamente, de 45 mg/dL a 70 mg/dL da glicose plasmática (sangue).

Para monitorar a glicemia capilar, é realizado o dextro, procedimento que faz uma picada na ponta do dedo. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes os valores de glicemia capilar para pacientes diabéticos são <110 mg/dL até 130 mg/dL em jejum de 8 horas; e <160 mg/dL até 180 mg/dL após as refeições.

Existem maneiras simples para o controle de glicemia como, por exemplo, o diário de glicemia, onde dados importantes são anotados para que se tenha acompanhamento da glicemia ao longo do dia.

Acompanhando sua glicemia

DIÁRIO DE GLICEMIA

Dia	Glicemia		Glicemia		Glicemia		Glicemia
	Café da manhã		Almoço		Jantar		Antes de dormir ou madrugada
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

A hipoglicemia é o contrário da hiperglicemia.

É caracterizada pela baixa concentração de glicose no sangue.

Níveis de glicose abaixo de 70 mg/dL já é considerado hipoglicemia.

Caso aconteça, é necessário consumir 15g de carboidrato após o teste de dextro.

Cuidado, porém, na quantidade, pois pode resultar em hiperglicemia.

Com o nível glicêmico entre 50 a 70mg/dL, UMA dessas opções abaixo podem ser consumidas.

- 1 copo (150 mL) de refrigerante.

- 1 copo de leite desnatado com 1 colher de sobremesa de mel.

- 3 balas de caramelo ou qualquer outra bala mole.

- 150 mL de suco de laranja.

- 1 quadradinho de chocolate.

Aguarde 15 minutos e faça novamente o teste. Se sua glicemia não voltar ao normal, ingerir novamente uma das opções acima.

LEMBRE-SE:

A alimentação saudável e equilibrada evita quadros de hipoglicemia.

Os alimentos *diet* são destinados às dietas com necessidades de restrição de algum nutriente, como carboidrato, gordura, proteína e sódio. É a retirada de um nutriente do alimento.

Já os alimentos *light*, devem ter uma redução de 25% no valor energético ou demais nutrientes, sendo açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol ou sódio.

ATENÇÃO!

Nem sempre os alimentos *diet* ou *light* são os mais indicados. Nos alimentos *diet* existe a retirada de um nutriente que pode aumentar a concentração de um outro. Como exemplo, retirar o carboidrato, e aumentar a concentração de gordura. E neste caso, são utilizadas gorduras ruins, que prejudicam sua saúde.

Os adoçantes ou edulcorantes são substâncias químicas obtidas através de matérias-primas artificiais ou naturais com objetivo de substituir o açúcar.

Existem 7 tipos de adoçantes liberados no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

ADOÇANTE	INGESTÃO DIÁRIA ACEITÁVEL
Sacarina	2,5mg/kg de peso/dia
Aspartame	40 mg/kg de peso/dia
Acessulfame de Potássio (Acessulfame – K)	15 mg/kg de peso/dia
Sucralose	15 mg/kg de peso/dia
Neotame	2 mg/kg de peso/dia
Ciclamato	11 mg/kg de peso/dia
Steviosídeo	5,5 mg/kg de peso/dia

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2016.

Dos adoçantes apresentados, o único natural é o Steviosídeo que é extraído de uma planta. A Stévia pode ser encontrada em folhas secas para uso das preparações alimentares.

Os demais adoçantes são elaborados pela indústria.

Exemplo de como usar os adoçantes durante um dia:

Sacarina 2,5 mg/kg de peso/dia, considerando um homem de 70 kg:

Homem de 70 kg = 70 kg x 2,5 mg = 175 mg de sacarina/dia

Considerando que em 1 gota do produto, há 2,5 mg de adoçante, este homem poderia consumir até 70 gotas de adoçante por dia.

1 gota = 2,5 mg

175 mg / 2,5 mg = 70 gotas por dia

LEMBRE-SE!

70 gotas é O MÁXIMO do adoçante de sacarina que pode ser usado e QUANTO MENOS MELHOR.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Adoçantes: ingestão diária aceitável [Internet]. Brasília (DF): ANVISA; 2016. [citado 23 jun 2016]. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=2868104&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=adoçantes-ingestao-diaria-aceitavel&inheritRedirect=true

American Diabetes Association. Classification and Diagnosis of Diabetes. *Diabetes Care*. 2016;39(1):13-22.

American Diabetes Association. Lifestyle management. *Diabetes Care*. 2017; 40(1):33-43.

Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 29, de 13 de janeiro de 1998. Aprova o regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais. *Diário Oficial da União, Brasília (DF)*; 30 mar 1998; Seção 1: 8.

Food and Agriculture Organization, Codex Alimentarius. How low is "low fat"? [Internet]. Roma (IT): FAO, 1997 [cited 2017 jan 5]. Available from: <http://www.fao.org/docrep/w7336t/w7336t09.htm>

Foster-Powell K, Holt SH, Brand-Miller JC. International table of glycemic index and glycemic load values. *Am J Clin Nutr*. 2002;76(1):5–56.

Lima LC, Gonzalez MC. *Nutrição clínica no dia a dia*. Rio de Janeiro (RJ): Rubio; 2013.

Moura CMA, Costa AS, Navarro F. Índice glicêmico e carga glicêmica: aplicabilidade na prática clínica do profissional nutricionista. *Rev Bras Obes Nutr Emagrecimento*. 2012;1(6):1-11.

Nascimento VB. Emprego do índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos: uma alternativa nas dietas de pacientes com doenças crônicas? *Rev Assoc Bras Nutr*. 2012;4(5):48-53.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Philippi ST. Nutrição e técnica dietética. 2a ed. Barueri (SP): Manole; 2006.

Philippi ST. Tabela de composição de alimentos: suporte para decisão nutricional. 5a ed. Barueri (SP): Manole; 2016.

Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2014-2015 [Internet]. São Paulo (SP): A.C Farmacêutica; 2015. [citado 12 jan 2017]. Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/images/2015/area-restrita/diretrizes-sbd-2015.pdf>

Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2015-2016 [Internet]. São Paulo (SP): A.C Farmacêutica; 2016. [citado 24 jan 2017]. Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf>

Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2017-2018 [internet]. São Paulo (SP): Clannad; 2017. [citado 02 jun 2018]. Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf>

Sociedade Brasileira de Diabetes, Departamento de Nutrição. Manual oficial de contagem de carboidrato para profissionais da saúde. Rio de Janeiro (RJ): Dois C; 2009.

Sociedade Brasileira de Diabetes, Departamento de Nutrição. Manual oficial de contagem de carboidratos para pessoas com diabetes. Rio de Janeiro (RJ): SBD; 2016.

Silva SMCS; Mura JDAP. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 2a ed. São Paulo (SP): Roca; 2010.

World Health Organization. Global report on diabetes [Internet]. Geneva: WHO; 2016 [cited 2017 Jan 20]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf

Para ajudar você na contagem dos carboidratos a seguir há várias tabelas de alimentos com as respectivas gramas de carboidratos e calorias.

TABELAS DE ALIMENTOS

LEGUMES E VERDURAS

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Abóbora/Abobrinha cozida	1 colher de sopa	36	4	17
Abóbora-moranga	1 colher de sopa	36	1	7
Acelga picada	1 colher de sopa	6	0	2
Agrião picado cru	1 colher de sopa	7	0	2
Alface americana, lisa, roxa, crespa	1 folha média	10	0	1
Batata-baroa ou mandioquinha	1 colher de sopa cheia	35	10	44
Berinjela cozida	1 colher de sopa cheia	25	2	8
Beterraba cozida	1 colher de sopa cheia	20	2	9
Brócolis cozido picado	1 colher de sopa cheia	10	0	4
Cenoura cozida	1 colher de sopa cheia	25	2	8
Cenoura crua	1 colher de sopa cheia	12	1	4
Chuchu cozido picado	1 colher de sopa cheia	20	1,4	6,5
Couve crua	1 folha média	20	1	10
Couve refogada	1 folha média	25	4	36
Couve-flor cozida	1 ramo médio	60	4	25
Espinafre refogado	1 colher de sopa cheia	25	2	27
Jiló	1 colher de sopa cheia	60	5	31
Pepino cru	5 rodela	15	0	5
Quiabo cozido sem sal	1 colher de sopa cheia	40	3	15
Repolho cozido	1 colher de sopa cheia	10	0	1
Repolho cru	1 colher de sopa cheia	10	0	2
Sopa de legumes com carne	1 concha média	130	8	100
Sufê de legumes	1 colher de sopa cheia	55	5	70
Vagem cozida	1 colher de sopa cheia	20	2	8
Tomate	1 fatia média	15	0,6	3,6

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

Legenda:

G = gramas **G de CHO** = gramas de carboidratos
ML = mililitros **Kcal** = calorias

TABELAS DE ALIMENTOS

FRUTAS

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Abacaxi picado	1 fatia média	75	10	79
Acerola	5 unidades	60	5	20
Banana-maçã	1 unidade pequena	65	15	72
Banana-prata	1 unidade média	50	13	49
Banana-da-terra	1 unidade grande	100	27	117
Banana-nanica	1 unidade média	86	20	79
Banana-ouro	1 unidade pequena	40	9	42
Caju	1 unidade grande	100	10	43
Caqui	1 unidade média	110	22	95
Goiaba	1 unidade média	170	20	96
Kiwi	1 unidade média	76	11	51
Laranja lima	1 unidade média	90	10	41
Maçã com casca	1 unidade pequena	90	14	58
Mamão-formosa	1 fatia média	100	12	45
Mamão-papaya	Meia unidade	160	16	64
Manga-espada	1 unidade média	140	22	91
Maracujá	1 unidade média	45	6	31
Melancia	1 fatia média	200	11	48
Melão	1 fatia grande	115	7	32
Morango	1 unidade média	12	1	5
Nectarina	1 unidade média	100	12	49
Pera	1 unidade média	130	19	80
Pêssego	1 unidade amarela	60	6	29
Salada de frutas	1 potinho pequeno	120	18	65
Suco de abacaxi com açúcar	1 copo duplo cheio	240	25	103
Suco de acerola com açúcar	1 copo duplo cheio	240	14	62
Suco de laranja	1 copo duplo cheio	240	31	140
Suco de caju concentrado	1 copo duplo cheio	240	25	108
Suco de maracujá com açúcar	1 copo duplo cheio	240		
Suco de maçã	1 copo	200		
Suco de melão com açúcar	1 copo duplo cheio	240	20	82
Tangerina	1 unidade média	135	15	67
Uva comum	1 unidade	8	1	6
Uva Itália	1 unidade	8	1	6
Uva passa	1 colher de sopa cheia	18	14	55

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

Legenda:

G = gramas **G de CHO** = gramas de carboidratos
ML = mililitros **Kcal** = calorias

PÃES/MASSAS/CEREAIS

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Arroz branco cozido	1 colher de servir	45	13	58
Arroz integral cozido	1 colher de servir	40	10	50
Aveia em flocos	1 colher de sopa cheia	15	10	56
Barra de cereal Diet Línea Banana com aveia	1 unidade	25	18	65
Batata-doce frita	1 fatia média	65	39	249
Batata-doce cozida	1 colher de sopa cheia	42	10	43
Batata inglesa cozida	1 colher de sopa cheia picada	80	6	68
Batata inglesa frita	1 escumadeira média cheia	65	23	182
Biscoito de água e sal	5 unidades	32	25	170
Biscoito de aveia e mel Nestle	5 unidades	30	20	130
Biscoito de polvilho (rosquinha)	5 unidades	15	10	65
Biscoito de leite Nestle	5 unidades	40	25	190
Biscoito maisena Nestle	5 unidades	25	20	110
Biscoito Maria Nestle	5 unidades			
Biscoito tostines cream cracker São Luiz Nestle	5 unidades	64	25	185
Biscoito salgado integral gergelim Piraquê	5 unidades	37,5	25	190
Bolinho Ana Maria	1 unidade média	80	49	292
Bolo branco simples	1 fatia média	100	55	318
Bolo de banana	1 fatia média	70	33	211
Bolo de cenoura	1 fatia média	60	38	227
Cereal matinal corn flakes	1 xícara	30	24	108
Cookies integrais quinua e banana Taeq	6 unidades	30	17	123
Goma de tapioca	1 colher de sopa cheia	20	11	46
Granola	1 colher de sopa cheia	11	7	51
Macarrão à bolonhesa	1 escumadeira cheia	110	22	136
Macarrão ao alho e óleo	1 escumadeira cheia	110	35	241
Mandioca cozida	1 colher de sopa cheia	30	9	37
Mandioca frita	1 pedaço grande	100	50	300
Milho em espiga com 1 colher de sobremesa de manteiga	1 unidade	100	32	233
Pão de centeio integral	1 unidade média	50	23	116
Pão de forma branco	1 fatia	25	12	62
Pão de leite	1 unidade	54	30	149
Pão de queijo	1 unidade pequena	20	9	87
Pão francês	1 unidade	50	28	135
Pão italiano	1 fatia	50	28	125
Pão sírio integral	1 unidade	53	11	53
Pipoca no óleo/manteiga com sal	Saco médio	20	14	90
Purê de batata	1 colher de sopa cheia	45	8	56
Torradas	1 unidade	8	5	25

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

Legenda:

G = gramas **G de CHO** = gramas de carboidratos
ML = mililitros **Kcal** = calorias

LEITES E DERIVADOS

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Leite com café sem açúcar	1 xícara de chá cheia	200	7	88
Coalhada integral Itambé	1 pote	130	17	120
logurte light Activia	1 pote	100	11	62
logurte natural Activia	1 pote	170	12	132
logurte Corpus morango light	1 garrafinha	170	8	69
logurte de frutas	1 pote	100	17	90
logurte grego Nestlé light	1 pote	90	10	78
logurte grego Nestlé tradicional	1 pote	100	15	113
logurte grego Vigor	1 pote	100	16	151
logurte grego Vigor zero	1 pote	100	5	49
logurte natural com mel	1 copo	200	36	225
logurte natural desnatado	1 copo	185	12	85
logurte natural integral	1 copo	200	12	142
Leite de soja Ades	1 copo	200	8	82
Leite de vaca desnatado	1 copo duplo cheio	240	12	84
Leite de vaca desnatado em pó	1 colher de sopa cheia	10	5	35
Leite de vaca integral em pó	1 colher de sopa cheia	16	6	80
Leite de vaca integral pasteurizado	1 copo duplo cheio	240	12	141
Polenguinho	1 unidade	20	0	67
Queijo prato	1 fatia média	15	0	60
Queijo tipo ricota nacional	1 fatia média	30	0	54
Queijo de minas frescal light	1 fatia média	30	0	46
Queijo de minas frescal	1 fatia média	30	0	76
Requeijão cremoso	1 colher de sopa cheia	30	1	106
Requeijão cremoso light	1 colher de sopa cheia	30	1	54
Yakult	1 unidade	80	11	50

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

LEGUMINOSAS

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Feijão branco cozido	1 colher de sopa cheia	17	4	20
Feijão cariouinha cozido	1 colher de sopa cheia	17	3	19
Feijão preto cozido	1 colher de sopa cheia	17	2	12
Feijão-fradinho	1 colher de sopa cheia	17	2	13
Grão-de-bico	1 colher de sopa cheia	22	4	25
Lentilha cozida	1 colher de sopa cheia	18	3	19
Soja cozida	1 colher de sopa cheia	17	2	29

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

Legenda:

G = gramas **G de CHO** = gramas de carboidratos
ML = mililitros **Kcal** = calorias

CARNES, PEIXES E OVOS

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Acém magro cozido	1 pedaço médio	100	0	215
Atum em água	1 colher de sopa cheia	16	0	45
Bacalhau cozido	1 escumadeira média	60	0	88
Bife de boi	1 unidade média	100	0	228
Bife de fígado	1 unidade média	100	0	216
Bolinho de carne	1 unidade pequena	50	8	67
Carne assada	1 pedaço médio	90	0	259
Carne bovina, costela assada	1 pedaço médio	100	0	373
Carne de boi moída	1 colher de sopa cheia	25	0	49
Carne de boi maminha	1 filé médio	100	0	199
Coxa de frango assada	1 média	100	0	215
Estrogonofe de carne	1 colher de sopa cheia	25	1	39
Estrogonofe de frango	1 colher de sopa cheia	25	1	43
Frango assado	1 Sobrecoxa média	65	0	78
Frango cozido	1 Sobrecoxa média	65	0	82
Frango frito	1 Sobrecoxa média	65	0	94
Merluza assada	1 filé médio	100	0	122
Omelete	1 ovo	65	2	110
Ovo de galinha cozido	1 unidade média	45	0	71
Peito de peru defumado light Sadia	1 fatia	20	0	21
Salmão grelhado	1 filé pequeno	100	0	171
Sardinha enlatada no óleo	1 unidade média	33	0	65

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

ÓLEOS E GORDURAS

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Azeite de oliva extra virgem	1 colher de sopa cheia	8	0	72
Bacon	1 fatia média	15	0	99
Doriana cremosa	1 colher de sopa	10	0	59
Doriana light	1 colher de sopa	10	0	32
Manteiga	1 colher de sopa cheia	32	0	235
Óleos vegetais	1 colher de sopa cheia	8	0	72

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

Legenda:

G = gramas **G de CHO** = gramas de carboidratos
ML = mililitros **Kcal** = calorias

DOCES

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Açúcar mascavo	1 colher de sopa cheia	19	17	70
Açúcar branco refinado	1 colher de sopa cheia	30	30	116
Açúcar cristal	1 colher de sopa cheia	24	24	96
Arroz-doce	1 colher de sopa cheia	40	13	66
Bala de banana	3 unidades	50	12	46
Beijinho	1 unidade média	25	11	105
Bombom ouro branco	1 unidade	22	13	117
Bombom Sonho de valsa	1 unidade	22	13	113
Brigadeiro	1 unidade média	30	16	103
Canjica pronta	1 colher de sopa cheia	25	5	29
Chocolate ao leite	Barra pequena	30	18	160
Chocolate Bis	1 unidade	7	5	37
Doce de leite	1 colher de sopa cheia	40	22	116
Gelatina morango light	1 colher de sopa	25	0	3
Nescau	1 colher de sopa cheia	16	14	61
Pudim de leite	1 fatia média	50	12	91
Trufa de chocolate	1 unidade grande	30	15	140

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

DIVERSOS

Alimento	Medida caseira	G ou mL	G de CHO	Kcal
Açaí natural	6 colheres de sopa rasa	60	13	62
Água de coco	1 copo duplo	240	10	43
Amendoim grão cru	2 colheres de sopa	34	5	194
Cachorro-quente	1 unidade	125	31	330
Cappuccino classic 3 corações – pó	2 colheres de sopa	20	14	84
Cappuccino classic diet 3 corações – pó	2 colheres de sopa	14	6	66
Castanha de caju	3 unidades	9	3	39
Castanha do Pará	3 unidades	18	3	126
Coca-cola	1 copo	200	20	80
Damasco seco	1 unidade pequena	7	2	9
Esfiha de carne	1 unidade	75	18	125
Refrigerante de guaraná	1 copo duplo	240	24	96
Nozes	1 unidade média	5	1	35
Pizza de frango com catupiry	1 fatia média	111	25	274
Pizza marguerita	1 fatia média	119	27	274
Pizza portuguesa	1 fatia média	125	24	246

Fonte: Adaptada de Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016.

Legenda:

G = gramas **G de CHO** = gramas de carboidratos
ML = mililitros **Kcal** = calorias

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus por me conceder saúde e sabedoria para enfrentar a caminhada da vida.

Aos meus pais e ao meu esposo por sempre acreditarem em minha capacidade e estarem ao meu lado em todos os momentos.

As minhas orientadoras prof^a Dr^a Elza Higa e prof^a Dr^a Cláudia Rucco por todo suporte na jornada acadêmica e minhas bancas prof^a Dr^a Maria Angélica Spadella e prof^a Dr^a Adriane Gasparino, minha eterna gratidão.

A unidade básica de saúde PAS Dr^o Edmundo Vieira Prado, Vila Formosa por acolher o projeto de mestrado.

Aos especialistas da área que avaliaram e validaram todo o material da cartilha.
À biblioteca da FAMEMA, em especial à bibliotecária Cláudia pela atenção e dedicação aos mestrandos.

Apoio:

Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA

Projeto gráfico e ilustrações:

